

MODULLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA O‘QUVCHILARNING INTELLEKTUAL SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA IJODIY TOPSHIRIQLARNING IMKONIYATLARI

Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029772>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada modulli texnologiyalar vositasida o‘quvchilarning intellektual sohasini rivojlantirishda ijodiy topshiriqlarning imkoniyatlari, o‘quvchilarning algoritmlar bilan ishlash usullari, evristik va muammoli topshiriqlar ustida ishlash usullari haqida ma’lumotlar berilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** intuitiv tafakkur, ijodiy topshiriq, mantiqiy fikrlash, evristik metod, o‘quv jarayoni, intellektual soha.*

Modulli o‘qitish texnologiyalar yordamida o‘quvchilarda intuitiv tafakkurni rivojlantirish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Modulli o‘qitish texnologiyalarni qo‘llash jarayonida o‘quvchilarning ijodiy topshiriqlarini bajarishlariga alohida e’tibor qaratish talab qilinadi. Buning uchun ta’lim jarayonida o‘qituvchi ijodiy topshiriqlarga alohida o‘rin ajratishi lozim.

Modulli texnologiyalarni qo‘llash jarayonida foydalanalidigan ijodiy topshiriqlarni ikkita alohida-alohida guruhga ajratish mumkin. Ular:

a) mantiqiy fikrlashga undovchi usullar yordamida bajariladigan topshiriqlar, mazkur usullar tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish, tasniflash, induksiylash, deduksiylash kabilardan iborat;

b) o‘quvchilarni intellektual sohalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan evristik metodlar. Mazkur metodlar yordamida o‘quvchilar intellektual ijodiy faoliyat ko‘rsatish, intellektual faoliyatlari natijalarini namoyish qilishga intiladilar.

O‘qituvchilar o‘quvchilarning intellektual ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida nimalarga e’tibor qaratishlari haqida ularni xabardor qilishlari muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar topshiriqlarni bajarish jarayonida quyidagi usullardan ham samarali foydalanishlari ham nazarda tutiladi. Ushbu usullarni ikki guruhga ajratish mumkin. Ular: 1) algoritmlar bilan ishlash usullari; 2) evristik va muammoli topshiriqlar ustida ishlash usullari. Agar algoritmlar o‘quvchilarning intellektual faoliyatini tizimli tarzda rivojlantirishga xizmat qilsa, ijodiy topshiriqlarni yechishda kafolatlangan natijaga erishish imkonini beradi. Evristik usullar esa intellektual faoliyatning amalga oshirish strategiyasi va taktikasini belgilab berishga xizmat qiladi. Biroq evristik usullar aniq natijaga erishish kafolatini bermaydi.

O‘quvchilarni intellektual rivojlantiruvchi ijodiy topshiriqlarni bajarishning evristik usullari o‘zida muayyan prinsiplar va qoidalarni mujassamlashtiradi, shunga ko‘ra evristik usullar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, intellektual faollik ko‘rsatish, izlanish ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi muammolarning yechimlarini ta’minlovchi, o‘quvchilarni ijodiy izlanishga yo‘naltiruvchi, ularni tashabbuskorlikka undovchi, mantiqiy fikrlash motivlarini hosil qiluvchi, ijodiy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantiruvchi, shu asosda muayyan ijodiy topshiriqlarni yechish imkoniyatini namoyon qiluvchi didaktik hodisadir.

O‘qituvchilar modulli o‘qitish jarayonida ijodiy topshiriqlarni bajarish yo‘llarini o‘quvchilarga o‘rgatishda evristik topshiriqlardan foydalanadilar. Ijodiy topshiriqlarni yechish usullari evristik usullar sifatida baholanadi. Ijodiy topshiriqlarni yechish usullarining mahsuldorligini ijodkor, yaratuvchi o‘qituvchilar o‘quvchilarga aniq misollar yordamida tushuntiradilar. Ijodkor o‘qituvchilar aksariyat hollarda evristik metodlarni o‘zlari tushunib yetmagan holda tasodifan qo‘llaydilar. Bu esa mazkur metodning qo‘llanish jarayonini murakkablashtiradi. Shuning uchun ham o‘quvchilarni ijodiy topshiriqlarni bajarishga o‘rgatishda tekshirishlar va xatolar metodidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu o‘z navbatida kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ajdodlarimiz o‘z farzandlarini intellektual rivojlantirish orqali yaratuvchilik va ijodkorlik faoliyatiga jalb etishda muntazam shug‘ullanganlar. Pedagogika fanida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirish sohasida ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq modulli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni intellektual sohalarini rivojlantirish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Masalan, “Aqliy hujum”, hamkorlikda ishlash, dialog, o‘yin texnologiyalaridan foydalanish shular jumlasidandir.

Taniqli o‘zbek ma’rifatparvari A.Avloniy o‘zining “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida quyidagilarni alohida ko‘rsatib o‘tgan: “Fikr va aql insonni kamolotga yetkazadi va o‘qish, o‘rganish qobiliyati uni saodatmand qiladi. Insonning komil aqli yaxshilik muhokamasidir” [1]. Ko‘rinib turibdiki, ajdodlarimiz o‘z davrlaridayoq o‘quvchilarning intellektual sohalarini rivojlantirish maqsadida ularni tahliliy fikrlashga undash zarurligini ko‘rsatganlar.

Bugungi kunga kelib, shaxsning mantiqiy fikrlashi intellektual taraqqiyotining ifodasi ekanligi ilmiy jihatdan asoslangan.

Mantiqiy fikrlashning asosiy belgilari taniqli pedagog olim I.Resnik fikricha quyidagilardan iborat:

1. O‘quvchilar o‘z bilimlarini muayyan masalalarni yechishga tatbiq eta olsalargina ularda bilimdonlik va mantiqiy fikrlash rivojlanadi.

2. Mantiqiy fikrlash ta’lim jarayonining mahsuldorligini ta’minlaydi, mashg‘ulotlar jarayonida o‘qituvchi hamda o‘quvchi orasida o‘zaro hamkorlik muhiti vujudga keladi.

O‘quvchi shaxsining mantiqiy fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish sohasida mutaxassislar tomonidan turlicha yondashuvlar ilgari surilgan. O‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda o‘qish, yozish, muloqot, matematik hisoblash, tahlil qilishning muhimligi E.G‘oziev, R.G.Safarova, S.Inog‘omova, V.V.Laylo, M.Vertgaymerlar tomonidan ta’kidlab o‘tilgan. Ta’lim jarayoni oldiga qo‘yilgan eng muhim vazifalardan biri vujudga kelgan vaziyatlarni chuqur tahlil qiladigan, murakkab masalalarni yecha oladigan, nostandart qarorlar qabul qila oladigan, mantiqiy fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Bunday natijaga erishish uchun shunday pedagogik vaziyatni vujudga keltirish kerakki, bu jarayon o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali ularni intellektual rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Buning uchun o‘quvchilarni bahs munozara vaziyatlariga olib kirish, mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlarni bajarishga undash, o‘zaro fikr almashishlari uchun qulay shart-sharoitlarni vujudga keltirish talab etiladi. Ushbu maqsadda o‘quv jarayonida o‘quvchilarga turli darajadagi axborotlar, topshiriqlar, mashq va masalalarni modul shaklida taqdim etish hamda ularning tahliliy faoliyatlari, topshiriqlar ustida mantiqiy fikrlash sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish nazarda tutiladi.

O‘quvchilarning intellektual sohalarini rivojlantirish uchun, ularning muayyan yosh davrdagi imkoniyatlarini alohida hisobga olish kerak. O‘quvchilar o‘quv-axborotlarni o‘zlashtirishi, mantiqiy fikrlashga undovchi topshiriqlarni bajarishi natijasida intellektual jihatdan rivojlanadilar. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirish tizimli xarakter kasb etib, modulli o‘qitish texnologiyalari yordamida amalga oshirilishi kerak.

O‘quvchini murakkab vaziyatlardan chiqish, sinovlar, o‘z fikrini bayon qilishdan qo‘rqmaslikka o‘rgatib borish lozim. Dastlabki to‘siqlardan o‘tolmaslik, sinovlardan cho‘chish, bunday vaziyatdan tushkunlikka tushish holatlarini o‘qituvchi o‘z vaqtida bartaraf etishi maqsadga muvofiq. O‘quvchilarga muayyan vaziyatlarda ijobiy va salbiy holatlarni farqlay olish ko‘nikmasini tarkib toptirish ham ularni intellektual rivojlantirishning asosiy usullaridan biridir. O‘quvchilarda har qanday vaziyatdan to‘g‘ri qarorlar qabul qilish yordamida chiqish ko‘nikmasini tarkib toptirish ham ularning intellektual sohalarini rivojlantirish imkonini beradi.

O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish uchun ularni vaziyatlar, holatlar, hodisalarning mohiyatini tahlil qilish va umumlashtirishga o‘rgatish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Tahlil – narsa, hodisa va shu kabilarni mohiyat, qonuniyat va boshqa jihatlardan tekshirish, o‘rganish ishi. [2] Tahliliy faoliyat – muayyan ob’ekt, voqea-hodisani har tomomnlama tahlil qilish, chuqur tekshirish, o‘rganishga yo‘naltirilgan faoliyat.

Intellektual jihatdan rivojlangan o‘quvchi vaziyatni to‘g‘ri, ob’ektiv baholab, uning mazmun-mohiyatini anglashga muvaffaq bo‘ladi. Vaziyatni to‘g‘ri baholash natijasida o‘quvchilarning xatti-harakatlari ijobiy xarakter kasb etib, o‘quv faoliyatining mahsuldorligi ortadi. Natijada o‘quvchilar ijtimoiy borliq, atrof-muhitga nisbatan sinchkov, ehtiyotkorona munosabatda bo‘la boshlaydilar. O‘quvchilar o‘zlarining tahliliy faoliyatlariga tayangan holda tengdoshlari, atrofdagilarning xatti-harakatlarini baholaydilar va ularga nisbatan munosabat bildiradilar. Shuning uchun ham o‘quvchilarning intellektual sohalarini rivojlantirish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar o‘zlarining intellektual layoqatlarini namoyon qilgan holda o‘quv topshiriqlarini bajarishga muvaffaq bo‘ladilar. Natijada ular o‘z oldilariga qo‘yilgan topshiriqlarga osongina yechim topadilar. O‘quvchilarni intellektual rivojlantirish jarayonida muammolarga to‘g‘ri yondashish ko‘nikmasini shakllantirish ham nazarda tutiladi. Chunki muammolarga to‘g‘ri yondashish natijasida mazkur muammoning turli yechimlarini izlab topishga muvaffaq bo‘ladilar. O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish maqsadida ularda ijodkorlik sifatlarini shakllantirishga ham e’tibor qaratiladi. O‘qituvchilar o‘quvchilarning intellektual quvvatlari, mantiqiy fikrlash darajasi, tahliliy faoliyatini amalga oshirish ko‘nikmalarini nazarda tutgan holda ularda tashabbuskorli, kreativlik, farazlarini ilgari surish ko‘nikmalarini shakllantirish uchun sharoit yaratadilar. O‘quvchilar o‘zlari va sinfdoshlarining ishlarini tahlil qilib yo‘l qo‘yilgan xatolarini aniqlaydilar va ularni bartaraf etishga harakat qiladilar. Mazkur jarayonda o‘quvchilarning intellektual hatti-harakatlari o‘qituvchi tomonidan muntazam rag‘batlantirilishi va qo‘llab-quvvatlanishi lozim. Bunday yondashuv natijasida o‘quvchilar o‘zlarining intellektual imkoniyatlarini ko‘proq namoyon etishga harakat qiladilar. Vaziyatlarni tahlil qilish natijasida o‘quvchilar o‘zlari uchun qulay sharoitlarda ijodiy intellektual ko‘nikmalarini faollashtiradilar. O‘quvchilarning vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishlari, ularda o‘z kuchiga nisbatan ishonch tuyg‘usini shakllantiradi.

O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish maqsadida o‘qituvchilar modulli o‘qitish texnologiyalar yordamida rang-barang o‘quv vaziyatlarini tashkil etadilar. Dialoglar jarayonida o‘qituvchi o‘quvchilarga taqdim etilgan o‘quv modullarini tahlil qilish va umumlashtirish yo‘llari, usullarini qo‘llagan holda ularni kreativ fikrlashga yo‘naltiradi. O‘quvchilar oldiga

muntazam savollar qo‘yib, ularni mantiqiy mushohadaga chorlash, turli mavzularda evristik suhbatlar tashkil etish natijasida ham o‘quvchilarning intellektual imkoniyatlari kengaytiriladi. O‘qituvchi o‘quvchilarga mashq va masalalarni bajarishning samarali usullarini o‘rgatish asosida ularni intellektual jihatdan rivojlantiradi. Bunday vaziyatda o‘quvchilarda intellektual xarakterdagi topshiriqlarni bajarish motivatsiyasi hosil bo‘ladi. O‘qituvchi esa mazkur motivlarni muntazam rag‘batlantirib barqarorlashtirishi lozim. O‘quvchilarning intellektual faoliyatidagi bo‘shliqlarni o‘z vaqtida aniqlab bartaraf etish o‘qituvchining muhim vazifalari sirasiga kiradi. Buning uchun pedagoglar o‘quvchilarda turli fikrlar, dalillarni o‘zaro qiyoslash ko‘nikmasini shakllantirishga e‘tibor qaratishlari talab etiladi.

O‘qituvchilar modulli o‘qitish texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishga yo‘naltirgan pedagogik jarayonda vujudga keladigan muayyan muammolarga yechim topishlari zarur. Ular:

- a) o‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlanishga psixologik jihatdan tayyorlash.
- b) o‘quvchilarning intellektual topshiriqlarni bajara olishlariga bo‘lgan ishnochlarni qat‘iyashtirish.
- v) modulli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik vaziyatlarni tashkil etish kabilar.

O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish o‘ta murakkab pedagogik jarayon bo‘lib, mazkur jarayonni samarali tashkil etish uchun o‘qituvchilar muayayn chora-tadbirlarni amalga oshirishlari lozim. Mantiqiy operatsiyalarni bajarishga yo‘naltirilgan o‘quv-biluv jarayonida o‘quvchilarning bilish imkoniyatlari kengayadi. O‘quvchilarni intellektual rivojlantirish jarayonida bilimlarning aniqligi, axborotlarning tizimliliigi, faoliyat usullarini ijodiy xarakter kasb etishiga e‘tibor qaratiladi. O‘quvchilar badiiy asarlarni obrazli tafakkur yordamida idrok etadilar va ijobiy hamda salbiy obrazlarga tayangan holda intellektual faoliyat ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladilar. Fan o‘qituvchilari o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishda topshiriqlarning aniqligi, evristik, kreativ hamda pragmatik xarakter kasb etishiga e‘tibor qaratishlari alohida ahamiyatga ega. Shunga ko‘ra, o‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish natijasida ularning bilish imkoniyatlari kengayib, o‘quv materialarini idrok etish faolliklari ortadi. Bu esa o‘qituvchi-o‘quvchi hamda didaktik materialarini o‘zro aloqadorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi, natijada o‘quvchilarning aqliy taraqqiyotini jadallashib bilish faoliyati mahsuldorligini ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1994. – 178 b.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Beshinchi jild. – T.: “G‘ofur G‘ulom”, 2023. – 716 b.
3. Safarova R.G., Yusupova F.I., Sulaymonova G.T., Karaxanova O.Yu., Qo‘chqarova F.M., Atakulova N.A. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida modulli o‘qitish jarayonini texnologik ta‘minlashning nazariy-metodologik asoslari: monografiya. – T.: Cho‘lpon.